

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18947202>

“SHARHUL HADIS” ILMINING NAZARIY ASOSLARI VA UNING HADIS ILMLARI ORASIDAGI O‘RNI

Hamroqulova Robiyaxon Rasuljon qizi

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik
akademiyasi tayanch doktoranti

robiya127@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada “sharhul hadis” ilmining mohiyati, uning lug‘aviy va istilohiy asoslari hamda hadis ilmlari tizimidagi o‘rni yoritiladi. Unda “sharh” va “hadis” tushunchalarining kelib chiqishi, ularning arab tilidagi ma‘nolari va ilmiy qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, hadis sharhining vazifalari, usullari hamda tarixiy shakllanish jarayoni haqida ma‘lumot berilib, muhaddis olimlarning ushbu ilm rivojiga qo‘shgan hissasi ko‘rsatib o‘tiladi.*

***Kalit so‘zlar:** “Sharhul hadis”, hadis ilmi, hadis sharhi, rivoyat, diroyat, hadis matni, muhaddislar, shar‘iy usullar, arab tili.*

KIRISH

Islom ilmlari tizimida hadis ilmi alohida o‘rin egallaydi. Chunki hadislar Qur‘oni karimdan keyin musulmonlarning diniy hayoti, e‘tiqodi, ibodati va muomalalarini tartibga soluvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Hadislar nafaqat shariat hukmlarini anglash, balki musulmonlarning axloqiy va ma‘naviy hayotini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarix davomida ko‘plab muhaddis va faqih olimlar hadislarni sharhlashga katta e‘tibor qaratganlar. Natijada hadis sharhiga bag‘ishlangan ko‘plab asarlar yaratilgan va bu sohada boy ilmiy meros shakllangan. Biroq aksariyat sharh asarlarida mualliflar bevosita hadis matnlarini izohlashga kirishib ketganlari sababli, “sharhul hadis” ilmining nazariy asoslari, uning predmeti va metodologiyasi alohida tarzda keng yoritilmagan. Shu bois ushbu ilmning mohiyati, vazifalari hamda hadis ilmlari tizimidagi o‘rnini ilmiy jihatdan o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA

“Sharhul hadis” hadis ilmlarining tarmoqlaridan biridir. “Sharh” so‘zi asli arab tilidan o‘zbek tiliga o‘zlashgan bo‘lib, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da unga quyidagicha ta‘rif beriladi: “Sharh [a. شرح – tushuntirish, izoh, tavsif; eslatma] Biror

narsaning mazmuni, mohiyatini ochib berish, tushuntirib berish; izohlash, izoh”¹. Umuman olganda, o‘zbek tilida “sharh” tushunchasi muayyan matn yoki fikrning mazmunini ochib berish va uni kengroq hamda tushunarliroq shaklda bayon etishni anglatadi.

Ushbu tushunchaning asl, arab tilidagi ta’rifiga ham to’xtalib o’tish maqsadga muvofiq. Ibn Forisga tegishli “Maqoyis al-lug‘at” asarida “sharh” so‘zi shunday ta’rif berilganini ko‘rish mumkin: “Sharh – “ش” (shin), “ر” (ro) va “ح” (ha) harflari ochish va bayon qilish ma’nosini bildiradi. Shundan: “شَرَحْتُ الْكَلِمَةَ” (so‘zni sharhladim), ya’ni uni bayon qildim, tushuntirdim kelib chiqadi. Ushbu so‘zning kelib chiqishi go’shtni yorib ochish ma’nosidagi “تَشْرِيحُ اللَّحْمِ” iborasidan olingan”². So‘zning dastlabki, lug‘aviy asosida jismoniy “yorib ochish” ma’nosi mavjud bo‘lsa, istilohiy qo‘llanilishida u ma’no va mazmunni ochib berish, tushuntirish hamda aniqlashtirish jarayonini anglatadi.

“Hadis” so‘zi haqida esa Ibn Foris shunday degan: “ح” (ha), “د” (dal) va “ث” (sa) harflari bitta asl ma’noga ega bo‘lib, u — biror narsaning avval bo‘lmagan holda paydo bo‘lishidir. “حَدَّثَ أَمْرٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ” deyiladi, ya’ni “ilgari yo‘q bo‘lgan bir ish yuz berdi”³. “Hadis” atamasi ham shu ildizdan kelib chiqqan bo‘lib, yangi, avval bo‘lmagan degan ma’nolarni bildiradi.

Hadis shar’iat istilohida: “Payg‘ambar (s.a.v.)ga nisbat berilgan so‘z, fe’l, taqdir va xilqat – tana tuzilishi yoki xulqdagisifat hamda siyrat – tarjimai hollardir”.

Hadis sharhiga doir ko‘plab asarlar tasnif etilgan va ular orqali hadis matnlarini tushuntirish, izohlash hamda ma’no jihatdan ochib berish an’anasi shakllangan. Biroq mazkur asarlarning aksariyatida “sharhul hadis” ilmining mustaqil fan sifatidagi aniq chegaralari, predmeti va ta’rifi alohida va tizimli tarzda bayon qilinmaydi. Odatda mualliflar bevosita hadislarni sharhlashga kirishib, nazariy asoslarni keng yoritishni maqsad qilmaydilar. Shu bois “sharhul hadis”ning mohiyati, vazifalari va boshqa ilmlar bilan o‘zaro aloqasini aniqlash zarurati tug‘ilganda, olimlar fanlar tasnifi va ularning ta’rifiga bag‘ishlangan asarlarga murojaat qiladilar.

“Sharhul hadis” hadis ma’nolarini arab tili qoidalari va shar’iy usullar asosida bayon qilishdir⁴. “Sharhul hadis” ilmi hadis matnlarining mazmunini chuqur va izchil tarzda ochib berishga qaratilgan ilmiy faoliyatni anglatadi. U faqatgina so‘zma-so‘z tarjima yoki oddiy izoh bilan cheklanmay, balki hadis matnini arab tili qoidalari – nahv, sarf, balog‘at kabi lingvistik mezonlar asosida tahlil qilishni, shuningdek, shar’iy

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – J. VI. – B. 592.

² Abu Hasan Ahmad ibn Foris. Mu’jam maqoyis al-lug‘at. – Bayrut: Dor al-fikr. – J. III. – B. 269.

³ Abu Hasan Ahmad ibn Foris. Mu’jam maqoyis al-lug‘at. – Bayrut: Dor al-fikr. – J. II. – B. 36.

⁴ Mu’jam mustalahat al-ulum ash-shar’iya. – Ar-Riyod: Maktaba al-malik Fahd al-vatoniyy, 2017. – B. 955.

usullar – ya’ni fiqhiy qoidalar, usul al-fiqh tamoyillari va aqidaviy mezonlar asosida to’g’ri talqin etishni nazarda tutadi.

NATIJA

Ushbu ilmni birinchi bo‘lib Hokim Naysoburiy o‘zining “Ma’rifat ulum al-hadis” asarida zikr qilgan. U shunday deydi: “Bu ilmning yigirmanchi turi — ilgari zikr qilingan hadisning sahihligini taqlid va gumon bilan emas, balki puxta va aniqlik bilan bilishdan keyin — hadis fiqhini bilishdir. Chunki u bu ilmlarning samarasidir va shariat u bilan barpo etilgandir”¹.

Hadis sharhining ahamiyati va hadis ilmlaridagi o‘rniga qaramay, Hokim Naysoburiydan keyin hadis ilmlari haqida tasnif qilgan ko‘pchilik olimlar uni alohida hadis ilmlari qatorida zikr qilmaganlar. Uni zikr etgan va ishora qilganlardan biri — Qozi Iyoz bo‘lib, u “Al-Ilma’ ila ma’rifat usul ar-rivoya va taqyid as-sama” asarida hadis ilmlarini sanab o‘tar ekan, shunday deydi: “Keyin hadisni chuqur anglash, uning matn va ma’nolaridan hikmat va hukmlarni chiqarish, murakkab lafzlarini eng yaxshi ta’vil bilan ravshan qilish, turlicha rivoyatlarini mufassal jihatlar asosida muvofiqlashtirish va o‘rniga qo‘yish ham hadis ilmlaridandir”².

Hadis sharhi hadis ilmlaridagi muhim va zarur yo‘nalishlardan biri bo‘lishiga qaramay, u har doim ham mustaqil ilm sifatida tasnif etilmagan. Shunga qaramasdan, Hokim Naysoburiy, Qozi Iyoz kabi olimlar o‘z asarlarida hadisni chuqur anglash, uning ma’no va hukmlarini ochib berish, rivoyatlar orasini muvofiqlashtirish kabi masalalarni hadis ilmlarining tarkibiy qismi sifatida e’tirof etganlar.

Rasululloh (s.a.v.)ning hadislarining ma’nolari va fiqhini bilish hadis ilmlarining eng sharafliligidir. Balki u – bu ilmlarning samarasidir va shariatning tayanchi ham shudir. Fiqh va diroyati (chuqur anglash qobiliyati) bo‘lmagan kishi ilm egasi deb sifatlanmaydi. Shu bois ulamolar bunga nihoyatda katta ahamiyat berganlar, uni talab qilishga jiddiy kirishganlar va o‘z asarlarida unga alohida bob hamda fasllar ajratganlar.

“Sharhul hadis” ilmi alohida e’tibor bilan o‘rganilganiga qaramasdan, olimlar nabaviy hadislarini sharhlashga hijriy to‘rtinchi asrdayoq katta e’tibor qaratganlar. Ular hadis matnidagi g‘arib (kam qo‘llaniladigan yoki tushunilishi qiyin) so‘zlarni izohlab, ma’nolarini bayon qilganlar, isnodlarini hadis ilmi nuqtayi nazaridan tahlil etganlar hamda ulardan qanday hukmlar chiqarilishi va qanday foydalar olinishi mumkinligini ko‘rsatib berganlar. Ularning ba’zilar mashhur hadis kitoblaridan muayyan birini

¹ Abu Abdulloh Muhammad ibn Abdulloh Hokim Naysoburiy. Ma’rifat ulum al-hadis. – Ar-Riyod: Maktaba al-ma’arif li-n-nashr va-t-tavzi’, 2010. – B. 257.

² Qozi Iyoz ibn Musa Yahsubiy. Al-Ilma’ ila ma’rifat usul ar-rivoya va taqyid as-sama’. – Qohira: Dor at-turos, 1970. – B. 5.

sharhlashni o‘z zimmasiga olganlar. Masalan, “Sahih al-Buxoriy” va “Sahih Muslim” kabi asarlar. Ba’zilar esa muayyan bir kitob bilan cheklanmay, mustaqil ravishda hadis sharhiga bag‘ishlab asar yozganlar. Masalan, Bag‘aviy “Sharh as-Sunna” asarini shu tarzda yozgan¹.

Garchi “sharhul hadis” alohida ilm sifatida o‘rganilmagan bo‘lsada, hadislarni sharhlash musulmon ommasi uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Xossatan, hadis ilmlariga bag‘ishlab kitob yozgan olimlar hadisni faqat yodlash va boshqalarga yetkazish bilan kifoyalanmasdan, balki hadislarning ma’nolarini anglash zaruratini ham keltirib o‘tganlar. Masalan, Imom Romahurmuziy o‘zining “al-Muhaddis al-fosil bayna-r-roviiy va-l-vo’iy” nomli asarida bir fasl keltirib, unga: “Rivoyat va diroyatni jamlagan kishining fazilati haqida so‘z”² deb nom bergan.

Hadislar orasida rivoyat va diroyatni, yodlash va fiqhni jamlagan kishining fazilatiga dalolat qiluvchilari ham bor. Jumladan, Abu Muso Ash‘ariy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh (s.a.v.) shunday deganlar: “Alloh taolo meni hidoyat va ilmdan iborat yuborgan narsaning misli yerga yetgan yomg‘ir kabidir. Unumli yer borki, suvni qabul qilib, ko‘p o‘t-o‘lanni chiqaradi. Yana, quruq yer borki, suvni tutib qoladi. Alloh taolo u bilan insonlarga manfaat beradi. Insonlar undan ichishadi va ekinlarini va chorvalarini sug‘orishadi. Yana, silliq va suv yutmas yer bor. U na suvni tutib qoladi va na o‘t-o‘lan o‘stiradi.

Bu narsa (birinchi va ikkinchi o‘xshatish) xuddi Allohning dinida faqih (olim) bo‘lib, insonlarga Alloh taolo men ila yuborgan narsani o‘rganib, so‘ng o‘rgatib manfaat bergan kishining misli kabidir. Shuningdek, (uchinchi o‘xshatish) unga bosh ko‘tarmagan kishining misli kabidir (ya’ni, ilmdan bosh tortgan kishi kabidir). U Alloh taoloning men sababli yuborgan hidoyatini qabul qilmagan kishidir”³.

Payg‘ambar (s.a.v.) olib kelgan ilm va hidoyatni yomg‘irga o‘xshatdi. Chunki har ikkisidan ham hayot, manfaat, oziq-ovqat hosil bo‘ladi. Qalblarni esa yomg‘ir yog‘adigan yerlarga o‘xshatdi. Chunki yer suvni tutib qolib, undan turli foydali o‘simliklarni o‘stiradi. Xuddi shuningdek, qalblar ilmni qabul qiladi, u qalbda samarador bo‘ladi, o‘sadi, barakasi va mevasi namoyon bo‘ladi.

XULOSA

“Sharhul hadis” ilmi hadis ilmlarining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu ilm Rasululloh (s.a.v.) hadislarining mazmuni, maqsadi va hikmatlarini chuqur anglashga xizmat qiladi. Hadis sharhi orqali hadis matnlaridagi murakkab lafzlar

¹ Sayyid Abdulmajid G‘ovriy. Al-Vajiz fi ta’rif kutub al-hadis. – Bayrut: Dor ibn Kasir, 2009. – B. 305.

² Qozi Abu Muhammad Hasan ibn Abdurahmon Romahurmuziy. Al-Muhaddis al-fosil bayna-r-roviiy va-l-vo’iy. – Ar-Riyod: An-Nashir al-mutamayyiz, 2017. – B. 227.

³ Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Sahih al-Buxoriy. – Bayrut: Muassasa ar-risola, 2022. – B. 213.

izohlanadi, rivoyatlar orasidagi aloqalar aniqlanadi hamda ulardan fiqhiy, axloqiy va tarbiyaviy xulosalar chiqariladi. Shu jihatdan u hadis ilmlarining amaliy samarasini yuzaga chiqaruvchi muhim ilm bo'lib xizmat qiladi.

Muhaddis olimlar hadis matnlarini chuqurroq tahlil qilish, g'arib so'zlarni izohlash, rivoyatlar orasidagi muvofiqlikni aniqlash hamda ulardan fiqhiy hukmlar chiqarish orqali hadis sharhi an'alarini yanada rivojlantirganlar. Shuningdek, hadisni faqat rivoyat qilish bilan cheklanib qolmasdan, uning ma'nosini chuqur anglash zarurligi ham olimlar tomonidan alohida ta'kidlangan.

“Sharhul hadis” ilmi hadislarni to'g'ri anglash va ularning maqsad hamda hikmatlarini ochib berishda muhim nazariy va metodologik asos vazifasini bajaradi. Ushbu ilmni chuqur o'rganish hadislarning mazmunini yanada ravshanlashtirish, shariat hukmlarini to'g'ri tushunish hamda ularni jamiyat hayotida to'g'ri tatbiq etishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy. Sahih al-Buxoriy. – Bayrut: Muassasa ar-risola, 2022.
2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Abdulloh Hokim Naysoburiy. Ma'rifat ulum al-hadis. – Ar-Riyod: Maktaba al-ma'arif li-n-nashr va-t-tavzi', 2010.
3. Abu Hasan Ahmad ibn Foris. Mu'jam maqoyis al-lug'at. – Bayrut: Dor al-fikr. – J. III.
4. Mu'jam mustalahat al-ulum ash-shar'iya. – Ar-Riyod: Maktaba al-malik Fahd al-vatoniyy, 2017.
5. Sayyid Abdulmajid G'ovriy. Al-Vajiz fi ta'rif kutub al-hadis. – Bayrut: Dor ibn Kasir, 2009.
6. Qozi Abu Muhammad Hasan ibn Abdurahmon Romahurmuziy. Al-Muhaddis al-fosil bayna-r-roviy va-l-vo'iy. – Ar-Riyod: An-Nashir al-mutamayyiz, 2017.
7. Qozi Iyoz ibn Musa Yahsubiy. Al-Ilma' ila ma'rifat usul ar-rivoya va taqyid as-sama'. – Qohira: Dor at-turos, 1970.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – J. VI.